

FDM Logbuch

Datenmanagement für Abschlussarbeiten

Forschungsdaten richtig managen – so geht's

Auch im Rahmen von Abschlussarbeiten können Forschungsdaten entstehen, die Sie oder Mitstudierende für neue Projekte nutzen können. Um Daten dauerhaft nachvollziehbar und nachnutzbar zu machen, ist ein professioneller Umgang mit ihnen das A und O!

Ein gutes Datenmanagement kommt jedoch nicht nur Ihrer Abschlussarbeit zugute (*Hallo Bestnote!*), sondern auch Ihrem beruflichen Werdegang: Sollten Sie sich im Anschluss an Ihr Studium für eine wissenschaftliche Karriere entscheiden, ist es von Vorteil, wenn Sie bereits Kenntnisse im Bereich Datenmanagement gesammelt haben und die Regeln guter wissenschaftlicher Praxis auch im Hinblick auf Forschungsdaten kennen.

Last but not least gehören zum Datenmanagement Basics, die Ihnen den (Studien-)Alltag erleichtern, wie etwa die einheitliche Benennung von Dateien. In drei Steps zur/zum kompetenten Datenmanager*in – los geht's!

Step 1: Vor der Abschlussarbeit

Überblick verschaffen

- Thema meiner Abschlussarbeit
- Fachrichtung
- Gutachter*innen
- ggf. Projektpartner / Unternehmen
- Bearbeitungszeit und Abgabedatum

Regeln kennen und befolgen

- Gibt es an meiner Hochschule Regeln / Richtlinien zum Umgang mit Forschungsdaten?
- Gibt es von weiteren Seiten (z. B. Fachcommunity, Projektpartner, Forschungsförderer) Anforderungen an das Datenmanagement, die beachtet werden müssen?
- Was fordern meine Gutachter*innen?

Mein Datensatz — Mein Datenschatz

- Wie komme ich an meine Datengrundlage? (Nachnutzung oder Erhebung)
- Welche Art von Daten fallen in welchem Umfang an, z. B. in Umfragen?
- Welche Dateiformate werde ich voraussichtlich verwenden?
- Welche Tools oder Verfahren werden zur Erzeugung oder Erfassung der Daten genutzt? Bzw. welche sind notwendig, um die Daten zu verstehen und zu nutzen?
- Für wen könnten meine Daten noch von Interesse sein?
- Wo halte ich diese Entscheidungen fest?
(Tipp auf der nächsten Seite 😊)

Unser Tipp: ein Datenmanagementplan

Template „Datenmanagementplan (DMP) für die Abschlussarbeit“: Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin, Fachbereich Informationswissenschaften der Fachhochschule Potsdam. (2021).

Step 2: Während der Abschlussarbeit

Speicher-Strategie

- Wo werden die Daten während meiner Abschlussarbeit gespeichert?
- Wie und in welcher Anzahl erstelle ich Backups, um Datenverlust zu vermeiden?
- Wie schütze ich sensible Daten (sofern vorhanden)?
- Wie versioniere ich?
- Wie benenne ich meine Roh- bzw. Forschungsdaten?
- Wie beschreibe ich meine Daten (Metadaten und Standards)?
- Welche Daten bewahre ich dauerhaft auf und welche (z. B. temporären Zwischenstufen) lösche ich nach Abschluss der Arbeit?

Gute Aussichten

- Wie stelle ich meine Daten zur Verfügung (mindestens für meine Gutachter*innen, evtl. sogar als Publikation für die Forschungscommunity)?

Gratulation

Die Abschlussarbeit ist geschafft und dieser Erfolg muss gebührend gefeiert werden!

Sie finden, dass Ihre Abschlussarbeit noch mehr Aufmerksamkeit verdient hat? Dann sollte sie unbedingt veröffentlicht werden!

Step 3: Nach der Abschlussarbeit

Termine vereinbaren

- Unterstützen Sie Ihre Betreuer*innen bei einer Publikation?
- Wenn ja, hilft die Hochschulbibliothek (Ansprechpartner für Publikationsserver, ORCID-Autorenidentifikation, DOI-Service, Lizenz) Ihnen gerne weiter.
- Für Fragen rund um die Veröffentlichung Ihrer Daten können Sie sich auch an die FDM-Beratungsstelle der Hochschule wenden.

Sorgfältige Prüfung

Vor der Publikation sollten Sie sich diesen Fragen widmen:

- Werden Daten genutzt und/oder erstellt, die durch Urheber- oder verwandte Schutzrechte geschützt sind?
- Enthält der Datensatz (personen- oder nicht personenbezogene) sensible Daten personenbezogene sensible Daten?
- Müssen die Daten anonymisiert oder pseudonymisiert werden?

Ende gut, alles gut

- Sie haben eine erste Publikation, die zitiert werden kann!
- Sie haben einen (ersten) Beitrag für Ihre wissenschaftliche Community geleistet!
- Sie sind auf dem Weg zum Forschungsdatenprofi!

